

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

O'QUVCHILARNING NEYROPEDAGOGIK XUSUSIYATLARINI DIAGNOSTIKA QILISH

Babakulova Dilnoza Ramazonovna
 Osiyo xalqaro universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limdagi yangi neyropedagogika sohasi, o'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish va diagnostik tahlil natijalariga ko'ra o'quvchining o'quv jarayonida o'ng yoki chap yarimshar faoliyatiga qarab uning psixotipini aniqlash bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan.

Hozirgi innovatsion davrda ta'lim sohasiga yangicha yondashuv orqali, har bir o'quvchiga axborot yetkazishda aynan miya faoliyati bilan bog'liq neyrologik usuldan foydalanish muhim omildir. Neyropedagogika esa aynan ta'lim muhitining miyaga ta'sirini o'rganadi. Ta'limda amaliyotda qo'llash va undan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. Neyropedagogik diagnostika orqali o'quvchining psixologik tiplarini, masalan, chap yarimshar va o'ng yarimshar ustunligini aniqlash va ularga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish orqali o'qitish jarayonida har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos keluvchi ta'lim modelini yaratishga yordam beradi.

O'quvchining neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilishda har bir jarayon – biologik, fiziologik, psixologik va kognitiv qiziqishlariga e'tibor berish va shunga asoslanib o'quv materiallari ishlab chiqish hamda amaliyotda qo'llash lozim. Ta'lim jarayonini individualizatsiya qilish va har bir o'quvchining qobiliyatini to'liq ro'yobga chiqarish muhim vositasidir. Zamonaviy psixometrik testlar va neyrofiziologik tadqiqotlardan foydalanish orqali har bir o'quvchiga mos ta'lim metodlarini ishlab chiqish va samarali o'quv strategiyalarini ularga taklif qilish mumkin.

Kalit so'zlar: miyaning plastikligi, neyropsixologiya, emotsional komponentlar, neyronlar, giperaktiv bolalar, dixotik testlashtirish, psixotiplar, optimallashtirish.

Abstract: This article presents a new field of neuro-pedagogy in education, the diagnosis of students' neuro-pedagogical characteristics, and, based on the results of diagnostic analysis, the identification of a students' psychotype depending on the activity of the right and left hemispheres of the brain in the learning process. In the current era of innovation, an important factor in the field of education is the use of neurological methods related to brain activity for effectively conveying information to each student. Neuro-pedagogy specifically studies the impact of the educational environment on the brain, and its practical application serves as a key tool in enhancing the quality of education. Through neuro-pedagogical diagnostics, it is possible to identify students' psychological types, such as the dominance of the left or right hemisphere of the brain, and develop corresponding educational strategies based on this information. This approach aids in creating an educational model that aligns with the needs of each student, thereby improving the effectiveness of the teaching process.

When diagnosing a student's neuro-pedagogical characteristics, it is essential to consider every aspect of the process, including biological, physiological, psychological, and cognitive interests. Based on these factors, educational materials should be developed and applied in practice. Individualizing the educational process is a key tool for fully realizing each student's abilities. By utilizing modern psychometric tests and neurophysiological research, it is possible to develop appropriate teaching methods and offer effective learning strategies tailored to each student's needs.

Key words: brain plasticity, neuropsychology, emotional components, neurons, hyperactive children, dichotic testing, psychotypes, optimization.

Аннотация: В данной статье раскрывается новая сеть нейропедагогики в образовании, диагностика нейропедагогических особенностей учащихся и, на основе результатов диагностического анализа, определение психотипа учащегося в зависимости от активности правого и левого полушарий мозга в учебном процессе.

В современном инновационном мире важным фактором в сфере образования является использование нейрологических методов, связанных с деятельностью мозга, для эффективной передачи информации каждому ученику. Нейропедагогика изучает влияние образовательной среды на мозг и является ключевым инструментом в повышении качества образования благодаря её практическому применению. С помощью нейропедагогической диагностики можно определить психологические типы учеников, например, доминирование левого или правого полушария мозга, и на основе этого разработать соответствующие образовательные стратегии. Это позволяет создать образовательную модель, адаптированную к потребностям каждого ученика, и повысить эффективность учебного процесса.

При диагностике особенностей, учащихся необходимо учитывать каждый аспект процесса обучения, включая биологические, физиологические, психологические и когнитивные особенности. На основе этих факторов следует разрабатывать учебные материалы и применять их на практике. Индивидуализация образовательного процесса является важным инструментом для полной реализации способностей каждого ученика. Использование современных психометрических тестов и нейрофизиологических исследований позволяет разрабатывать соответствующие методики обучения и предлагать эффективные образовательные стратегии, адаптированные к индивидуальным потребностям учащихся.

Ключевые слова: пластичность мозга, нейропсихология, эмоциональные компоненты, нейроны, гиперактивные дети, дихотическое тестирование, психотипы, оптимизация.

KIRISH

Neyropedagogika – bu pedagogika tarmoqlarida yangi yo'nalish bo'lib, pedagogika va neyroilmlar (neurobiologiya, kognitiv psixologiya va psixofiziologiya) kesishgan sohadagi fan hisoblanadi. Ushbu fan insonni ta'lim va tarbiya jarayonida qanday usullar bilan rivojlantirish kerakligi haqidagi amaliy muammolarni hal qilishda keng qo'llaniladi. Neyropedagogika bilimni samarali o'rganish va o'zlashtirish uchun miyaning tabiiy xususiyatlaridan qanday foydalanish mumkinligini o'rganadi.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida dars sifatini oshirish va har bir o'quvchiga axborotni yetkazishda miya faoliyati bilan bog'liq neyrologik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Neyropedagogika aynan ta'lim muhitining miyaga ta'sirini o'rganadi, uni ta'limda amaliyotga tatbiq etish esa ta'lim sifatini oshirish uchun asosiy vosita sifatida qaraladi. Bu yo'nalishning maqsadi – har bir o'quvchining stress darajasi, aqliy va kognitiv xususiyatlarini aniqlash orqali o'qitishni individuallashtirish va moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqishdir.

Masalan, giperaktiv bolalar uchun ko'proq harakatli mashg'ulotlarni joriy etish, xotirasi sust bo'lgan o'quvchilarga xotirani mustahkamlovchi mashqlarni tashkil qilish yoki diqqat yetishmovchiligida mantiqiy mashqlar o'tkazish kabi yondashuvlar ta'lim jarayonini samaraliroq va qiziqarliroq qiladi. Bu esa o'z navbatida har bir o'quvchining o'qishdan maksimal foyda olishiga ko'maklashadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Neyropedagogika sohasida maktab o'quvchilari bilan diagnostika qilishni o'rganayotgan bir qancha taniqli olimlar mavjud. Masalan, A.S. Shmidt (Rossiya) va E. Rozental (AQSH) kabi olimlar neyropedagogikaning asosiy tamoyillarini ishlab chiqqan va o'quvchilarning psixologik hamda nevrologik xususiyatlarini tahlil qilish orqali ta'limni yaxshilash yo'llarini izlagan. A.S. Shmidtning tadqiqotlari natijasiga ko'ra, o'ng yarim shar faol bo'lgan o'quvchilar vizual ma'lumotlarni osonroq qabul qiladi va ijodkorlik qobiliyati yuqori bo'ladi, chap yarim shar faolroq bo'lgan o'quvchilar esa mantiqiy va analitik vazifalarda yaxshiroq natijalarni ko'rsatadi, deb ta'kidlagan. Bundan tashqari, L.V. Zankov o'zining "Kognitiv rivojlanish" nazariyasida o'quvchilarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi neyropedagogik omillarni ko'rib chiqqan va ularni ta'lim tizimida amaliyotda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Ushbu tadqiqotlar maktabda o'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini aniqlashda keng foydalanilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Neyropedagogikaning asosiy g'oyalari quyidagilardan iborat. Birinchidan, miyaning plastikligi: miya yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish jarayonida o'zgarish qobiliyatiga ega. Bu shuni anglatadiki, to'g'ri o'qitish metodlari yordamida har qanday yoshda yangi ko'nikmalarni egallash mumkin. O'qish va o'rganish miyani faol va sog'lom saqlaydi. Ingliz faylasufi Jon Lokk ta'kidlaganidek: "Bolaning aqli oq qog'oz kabidir, uning ustiga qanday yozsangiz, o'sha qoladi." Ikkinchidan, emotsional komponentlar: his-tuyg'ular o'rganish jarayonida katta ahamiyatga ega. Pozitiv emotsiyalar xotira va bilimni uzoq muddatli saqlashga yordam beradi. Shunday

qilib, neyropedagogika o'rganish jarayonida hissiy holatning muhimligini ta'kidlaydi. Uchinchidan, individual yondashuv: har bir insonning miyasi o'ziga xos bo'lgani uchun o'qitish usullari ham individual bo'lishi zarur. Neyropedagogika har bir o'quvchining miyasi qanday ishlashini tushunishga va uning individual o'quv ehtiyojlari hamda imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirilgan. To'rtinchidan, tajriba va amaliyot: ma'lumotlarni faqat nazariy ravishda emas, balki amaliy faoliyat orqali ham o'rganish lozim. Bu miyada mustahkam neyron bog'lanmalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Beshinchidan, tana va miya o'rtasidagi bog'liqlik: jismoniy faoliyat va sog'lom turmush tarzi o'quv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy harakat miya faoliyatini kuchaytirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, miya faoliyati, ya'ni neyronlarning faolligi ko'plab fiziologik va psixologik jihatlariga bog'liqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Neyropedagogika sohasida diagnostika qilish o'quvchining o'quv faoliyati va shaxsiy xususiyatlarini chuqur tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda o'quvchining miya faoliyati va o'qishdagi muvaffaqiyatini aniqlash uchun neyrofiziologik va psixologik usullardan foydalaniladi. Neyropedagogik diagnostikaning asosiy vositalariga psixometrik testlar (xotira, diqqat va boshqa kognitiv funksiyalarni baholash), neyropsixologik testlar (miyadagi o'ng va chap yarimsharlarning faoliyatini aniqlash), shuningdek, qiziqish va temperamentni aniqlash (o'quvchining shaxsiy qiziqishlari va temperamentini aniqlash orqali ta'lim usullarini moslashtirish) kiradi. EEG (elektroensefalografiya) usuli orqali esa miyadagi elektr impulslarining faolligi kuzatilib, o'quvchining konsentratsiyasi va boshqa neyrofunktsiyalari baholanadi.

Neyropedagogik diagnostika jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich baholash orqali o'quvchining umumiy sog'ligi, o'quv motivatsiyasi va psixologik holati aniqlanadi. Keyinchalik, kognitiv qobiliyatlar, jumladan, mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va diqqat tahlil qilinadi. Har bir o'quvchi uchun individual yondashuv tanlanadi va ta'lim jarayoniga moslashtiriladi.

Diagnostik tahlil orqali o'quvchining individual o'quv strategiyasi ishlab chiqiladi. Bu jarayonda o'quvchining kuchli va zaif tomonlariga mos keladigan o'quv metodlari tanlanadi. Shuningdek, o'quvchining kognitiv va emosional ehtiyojlariga mos materiallar ishlab chiqiladi va uning rivojlanishi doimiy kuzatib boriladi. Zarurat tug'ilganda, o'quv jarayoniga moslashuvlar kiritiladi.

Neyropedagogik tahlil natijalariga ko'ra, o'quvchining qaysi o'quv usullari samaraliroq ekanligi aniqlanadi. Stressga chidamlilik darajasi va o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklar manbalari aniqlanadi. Neyropsixologik usullardan foydalanish orqali har bir o'quvchi uchun individual yondashuv ishlab chiqiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'quvchining neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilishda har bir jarayon, ya'ni fiziologik, psixologik va kognitiv qiziqishlariga e'tibor berish va shunga asoslanib o'quv materiallarini ishlab chiqish lozim.

O'quvchining neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilishda yuqorida keltirilgan usullar zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar o'quvchi miya faoliyatini, shaxsiy psixotipini va o'quv jarayonidagi yetakchi funksional tizimlarni aniqlashga yordam beradi. Masalan: yarimsharlar faoliyatini baholash. Yarimsharlarning ishlashini tahlil qilish orqali bola miyasining qaysi yarimshariga ko'proq tayanishini aniqlashga yordam beradi.

Dixotik testlashtirish: Bu testlashtirish konsepti neyropsixologiya sohasida rivojlangan bo'lib, uning asoschisi va tadqiqotchisi Donald Broadbent "Perception and Communication" (1958) asarida birinchi marta auditoriyali diqqatni o'rganish va dixotik test nazariyalarini ishlab chiqqan. Bunga misol, ikki quloqqa bir vaqtning o'zida turli raqamlar berilib (masalan, chap quloqqa: "2, 5, 9", o'ng quloqqa: "3, 8, 7") o'quvchining qaysi quloq ovozi yaxshi eslab qolishi kuzatiladi va tahlil qilinadi. Bu usul orqali miya yarimsharlarining dominantligi aniqlash mumkin.

Funksional tashkil etilish: O'ng yoki chap yarimshar faoliyatiga tayanishiga qarab, o'quvchining o'quv jarayonidagi psixotipi aniqlanadi.

Miyaning funksional tashkil etilishiga qarab, o'quvchilar turli psixotiplarga bo'linadi. Logik-analitik tip chap yarimshar faoliyatining ustunligi bilan tavsiflanadi. Ushbu tipdagi o'quvchilar matematik va mantiqiy masalalarni yechishda muvaffaqiyatli bo'lishadi. Ijodiy-emotsional tip o'ng yarimshar ustun bo'lgan bolalarni qamrab oladi. Bunday o'quvchilar musiqiy va badiiy faoliyatda faol ishtirok etadilar. Aralash tipda esa har ikkala yarimshar teng faoliyat yuritadi, natijada bunday o'quvchilar turli vaziyatlarda moslashuvchanlikni namoyish etadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'quvchining neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilishda yuqorida keltirilgan usullar va interfaol metodlar ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu usullar yordamida o'quvchining miya faoliyati, shaxsiy psixotipi va o'quv jarayonidagi yetakchi funksional tizimlarni aniqlash, shuningdek, qaysi miya yarimsharining dominantligini bilib, ularni psixotiplarga bo'lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yuldashev M.X., "Neyropsixologik metodlar asoslari". Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2021.
2. Abdullayeva G.X., "Ta'limda individual yondashuv: Neyropsixologik nuqtai nazar". O'quv qo'llanma.
3. Abdullayeva G.X., "Ta'limda neyropsixologik yondashuvlar". O'quv qo'llanma.
4. V.P. Gluxov, "Neyropsixologiya v obrazovani". "Российская академия образования" nashriyoti.
5. Pol E. Dennison, Geyl E. Dennison. "Brain Gym" [1987. - B. 1103].
6. "Journal of Neuroscience in Education" ilmiy jurnal.
7. J.M. Glzman, "Практическая нейропсихология: Помощь неуспевающим школьникам". М.: Эксмо, [2010. – 290 с].
8. J.M. Glzman, Soboleva A.E. "Нейропсихологическая диагностика детей школьного возраста". М.: Смысл, [2012. – 170 с].
9. <https://flibusta.su/book/17395-prakticheskaya-neyropsihologiya-opyit-raboty-i-s-detmi-ispyityivayuschi/read/>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.